
Data Use Agreement

between

Eurac Research, seated in Viale Druso 1, 39100 Bolzano (Italy) (hereinafter “Provider”) represented by its Director, Dr. Stephan Ortner

and

the Registered user (hereinafter “Recipient”)

Eurac Research and the registered user each referred to as the “Party” or collectively as the “Parties”.

Definitions

Data Transfer Agreement: an agreement by which the Provider, or owner of the work, transfers and authorizes the Recipient to use the Data for a certain time and scientific purposes only according to certain conditions and terms of this Agreement;

Provider: understood as a party that makes Data, work, documents of which it is the owner, author, and creator available only for the purposes stated in art. 3 of this Agreement;

Recipient: intended as a party that receives the Data/work whose use is allowed only for scientific purposes defined in the purposes of articles 1 and 3 of this Agreement;

Data: any information, work, document, and data, whether or not subject to confidentiality according to art 12 of the "Regulation for the intellectual and industrial properties management and exploitation", the result achieved by intellectual and economic effort of the Provider being temporarily authorized for scientific purposes use only;

Conditions of use: to be understood as conditions and exhaustive terms defined by agreement to which the Recipient is subject concerning the temporary use of the Data;

Intellectual property rights: to be understood as recognition of a series of rights to protect the intellectual activity, of a moral and patrimonial nature, recognized by the Provider as the original author of the work, under the Regulation mentioned above on September 15, 2017;

Art.1 Terms of use

THE DEFINITIONS ARE AN INTEGRAL PART OF THE DATA TRANSFER AGREEMENT/WORK AND THEY MUST NECESSARILY BE INTERPRETED AS THEY ARE DESCRIBED ABOVE
THE WORK, AS DEFINED ABOVE, IS MADE AVAILABLE BASED ON THE TERMS OF THIS AGREEMENT. THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT, BY OTHER RIGHTS GRANTED BY THE

LAW ON COPYRIGHT (RELATED RIGHTS, RIGHTS ON DATABASES, ETC.) AND/OR OTHER APPLICABLE LAWS. ANY USE OF THE WORK THAT IS NOT AUTHORIZED UNDER THIS AGREEMENT AND/OR OTHER APPLICABLE LAWS IS FORBIDDEN.

THE PROVIDER GRANTS TO THE RECIPIENT THE RIGHTS LISTED BELOW ON CONDITION THAT THE RECIPIENT ACCEPTS AND COMPLIES WITH THE TERMS AND CONDITIONS OUTLINED IN THIS AGREEMENT.

The use of the DATA is provided under the following mandatory provisions:

- the recipient is not authorized to modify the content of the Data/work for the purposes set out in Article 3;
- distribution, communication to the public, public display, representation of this material by any means and format is authorized, by the licenses or author's rights relating to the work only for the purposes set out in art 3 of this Agreement;
- the Recipient is obliged to accredit the Provider in the representations and any form of distribution/dissemination carried out as the author of the work object of the transferred Data/work, as indicated in art. 3 of this Agreement;
- the Provider can revoke the authorization relating to the use of the Data/work in the event of non-compliance with the terms of this Agreement;
- the use of data is limited to the purposes specified in art. 3 of this Agreement;
- prohibition of sharing and/or sale to third parties of the Data/work subject to authorization for purposes other than those established in art. 3 including, without limitation, use for commercial purposes;
- the Recipient should inform the Provider, where necessary, about problems arising with the integrity of the Data/work;
- access to the database is guaranteed only from the last date of signing of this Agreement until the expiration of the validity of the access credentials as established in art.3, or the event of official revocation of this authorization by the Provider.

Art. 2 Object of the Contract

By signing this Agreement, the Provider declares that the authorization and use of the Data/work provided in this Agreement is comply with the current Italian and European legislation on copyright.

The Provider will provide the relative access credentials to the database of the LTER IT25 Matsch / Mazia site accessible on the following website: <https://browser.lter.eurac.edu/#> or through R / Python queries to the following host = "ts.eurac.net".

Furthermore, the Provider declares that the origins of the intellectual work or/and for which it was formulated do not conflict with previous or third party rights and said Data are the exclusive property of the Provider and for this reason, it has full ownership claiming any right of use relating to the reproduction and modification of the same subjecting the Recipient to adopt diligent and good faith conduct in the use of the Data/work subject of this Agreement.

Art. 3 The Recipient

The Recipient accepts and declares:

- to respect the conditions of use of the Data/work set out in this Agreement;
- that any communication regarding the aforementioned agreement must be received at the following email address: alpine.environment@eurac.edu.
- that the use of the above data must always be mentioned and in the following form: "We thank Eurac research, long-term socio-ecological research site LT(S)ER IT25 - Matsch / Mazia - Italy, for providing the data, DEIMS.iD: <https://deims.org/11696de6-0ab9-4c94-a06b-7ce40f56c964>"
- that shall ensure the return and consequently the cancellation from any device and archive of the Data/work and everything in its possession owned by the Provider in case of revocation according to art. 6 or at the end of the term of this Agreement;
- that shall stop the use and dissemination of the Data/work and everything in its possession owned by the Provider following the exercise of the right of revocation under art. 6;
- that shall not prejudice the Provider by using the Data/works temporarily transferred inappropriately and/or for purposes other than those established by this Agreement, including commercial ones, without the prior written authorization from the Provider.

Art. 4 Publications

The Provider shall examine in advance any proposal for dissemination/disclosure of the Recipient compressed within the scope specified in art. 3 of this Agreement, by way of example but not limited to: submission of the publication, proposal for publication, publication, presentation, dissemination, to verify compliance with the provisions contained therein as well as compliance

with the rules on the protection of the right of the author to avoid any risk of violation that could cause damage to the Provider and his rights of the patent.

Art. 5 Intellectual and Industrial property

The signing of this Agreement does not result a transfer to the of the ownership to the Recipient related to the Data/work in question. All rights concerning the intellectual and industrial property are and remain the property of the Provider.

The Recipient must also always credit the Provider in the event of dissemination/disclosure for any reason.

The Recipient cannot be authorized to modify or extrapolate the entire work or parts of it to use it for purposes other than those authorized by this Agreement, upon written request.

Art. 6 Revocation of the authorization

The Provider is the owner of the Data/work and as such owns the property of the same.

The Provider can request the return and/or cancellation of the Data/work at any time if:

- the Recipient violates one or more of the provisions contained in this Agreement;
- the Recipient publishes and / or divulges the scientific publication without having submitted it to the due verifications provided for in art. 4 of this Agreement and authorizations;
- the Recipient disseminates and divulges the work of the Provider without the necessary accreditations;
- the Recipient violates the national and European copyright provisions.

Without prejudice to the hypothesis of data subject to publication which will remain available to Eurac research for the replicability of the calculations made within the purpose specified in art. 3 of this Agreement.

Art. 7 Obligation to report on results

The Provider has the right to request a written report from the Recipient regarding the carrying out of the research project and the methods of use of the Data/work. In the event of a request, this report will be subject to confidentiality to ensure the confidentiality of the information owned by the Recipient concerning the research project.

8. Limitation of liability

The Recipient relieves the Provider from any liability deriving from the illegitimate and/or unregulated use of the Data/work that the same may put in place outside the provisions of this Agreement. Furthermore, the Provider declares that the data are not validated and that therefore the quality of the downloaded data is not guaranteed.

Art. 9 Data protection

All personal data will be processed in compliance with the general data protection regulation (EU) 679/2016 (GDPR) and the national data protection law for the execution of this contract.

10 Jurisdiction

Any dispute in violation of the provisions on the authorization and use of the Data/work will be settled in the exclusive Court of Milan.

Licenza uso dei dati

tra

Eurac Research, sede legale in Viale Druso 1, 39100 Bolzano (Italia) (di seguito definito “Fornitore”) rappresenta dal Dr. Stephan Ortner

e

Utente registrato (di seguito definito “Destinatario”)

Eurac Research e l’utente registrato singolarmente riferite come la “Parte” o collettivamente come “le Parti”.

Definizioni

Accordo sull’uso di dati: accordo mediante il quale il Fornitore, ovvero titolare dell’opera, trasferisce e autorizza il Destinatario ad utilizzare i Dati per un determinato periodo di tempo e ai soli fini scientifici secondo determinate condizioni e termini del presente Accordo;

Fornitore: intesa come la parte che mette a disposizione Dati, opera, documenti di cui è titolare, autore e creatore per i soli scopi dichiarati all’art. 3 del presente Accordo;

Destinatario: inteso come soggetto che riceve i Dati/opera il cui utilizzo è consentito per soli fini scientifici definiti negli scopi agli artt. 1 e 3 del presente Accordo;

Dati: qualsiasi informazione, opera, documento e Dati, sottoposto o meno a regime di confidenzialità ai sensi dell’art 12 del “Regolamento per la gestione e valorizzazione delle proprietà intellettuali e industriali”, frutto dello sforzo intellettuale ed economico del Fornitore oggetto d’uso temporaneo per soli scopi scientifici;

Condizioni di utilizzo: da intendersi come condizioni e termini tassativi disposti per Accordo alla quale il Destinatario è soggetto in relazione al temporaneo utilizzo dei Dati;

Diritti di proprietà intellettuale: da intendersi come riconoscimento di una serie di diritti a tutela dell’attività intellettuale, di carattere morale e patrimoniale, riconosciuto in capo al Fornitore come autore originario dell’opera, ex regolamento ut supra menzionato del 15 settembre 2017;

Art. 1 Condizioni d’uso

LE DEFINIZIONI SONO PARTE INTEGRANTE DELLA LICENZA D’USO DEI DATI/OPERA E COME TALI DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE INTERPRETATE COSÍ COME VENGONO

SOPRA DESCRITTE

L'OPERA, COME SOPRA DEFINITA, È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI DEL PRESENTE ACCORDO. L'OPERA È PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE, DAGLI ALTRI DIRITTI ATTRIBUITI DALLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE (DIRITTI CONNESSI, DIRITTI SULLE BANCHE DATI, ECC.) E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. È PROIBITA OGNI UTILIZZAZIONE DELL'OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA AI SENSI DEL PRESENTE ACCORDO E/O DELLE ALTRE LEGGI APPLICABILI.

IL FORNITORE CONCEDE AL DESTINATARIO I DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI A CONDIZIONE CHE IL DESTINATARIO ACCETTI E RISPETTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO.

Le condizioni d'uso prevedono le seguenti prescrizioni tassativamente elencate:

- il destinatario è autorizzato a modificare il contenuto dei Dati/opera per le finalità stabilite all'art.3;
- è autorizzata la distribuzione, comunicazione al pubblico, esposizione in pubblico, rappresentazione questo materiale con qualsiasi mezzo e formato, in conformità con le licenze o i diritti d'autore relativamente all'opera solamente per le finalità stabilite nell'art 3 del presente Accordo;
- il Destinatario ha l'obbligo di accreditare nelle rappresentazioni e in ogni forma di distribuzione/diffusione posta in essere il Fornitore come autore dell'opera oggetto dei Dati/opera trasferiti, così come indicato all'art. 3 del presente Contratto;
- il Fornitore può revocare l'autorizzazione relativa l'utilizzo dei Dati/opera in caso di mancato rispetto dei termini del presente Accordo;
- l'utilizzo dei dati è limitato agli scopi specificati nell'art. 3 del presente Accordo;
- divieto di condivisione e/o vendita a terzi dei Dati/opera oggetto di autorizzazione per scopi diversi da quanto stabilito all'art. 3 incluso, senza limiti, l'utilizzo per fini commerciali;
- il Destinatario ha l'obbligo di informare il Fornitore, ove necessario, in merito a problematiche insorte relativamente all'integrità dei Dati/opera;
- l'accesso alla banca Dati sia garantito solo dall'ultima data di sottoscrizione del presente Accordo fino alla scadenza della validità delle credenziali d'accesso

come stabilito all' art.3, o in caso di revoca ufficiale della presente autorizzazione da parte del Fornitore.

Art. 2 Oggetto del Contratto

Con il presente atto il Fornitore dichiara che l'autorizzazione e utilizzo dei Dati/opera contemplati nel presente Accordo sono conformi alla vigente legislazione italiana ed europea in materia di diritto di autore.

Il Fornitore provvederà a dare le relative credenziali d'accesso alla banca dati del sito LTER IT25 Matsch/Mazia accessibili al seguente sito web:
<https://browser.lter.eurac.edu/#> o attraverso interrogazioni R/Phyton al seguente host = "ts.eurac.net".

Inoltre, il Fornitore dichiara che le origini del lavoro intellettuale o/e per cui è stato formulato non è in conflitto con diritti antecedenti o di terze parti e detti Dati sono di titolarità esclusiva del Fornitore e per tale ragione dispone della piena titolarità rivendicando qualsiasi diritto di utilizzo relativo alla riproduzione e modifica dello stesso sottoponendo il Destinatario ad adottare una condotta diligente e di buona fede nell'utilizzo dei Dati/opera oggetto del presente Accordo.

Art. 3 Il Destinatario

Il Destinatario accetta e dichiara:

- di rispettare le condizioni d'uso dei Dati/opera disposte dal presente Accordo;
- che qualsiasi comunicazione in merito al suddetto accordo devono essere pervenute al seguente indirizzo email: alpine.environment@eurac.edu.
- che l'uso dei dati di cui sopra deve essere sempre citato e nella seguente forma:
"Ringraziamo Eurac research, sito di ricerca socio-ecologica a lungo termine LT(S)ER IT25 - Matsch/Mazia - Italia, per aver fornito i dati, DEIMS.iD: <https://deims.org/11696de6-0ab9-4c94-a06b-7ce40f56c964>"
- che assicurerà la restituzione e conseguentemente la cancellazione da qualsiasi dispositivo e archivio i Dati/opera e quanto in suo possesso di proprietà del Fornitore in caso di revoca ai sensi dell'art. 6 o al termine della durata del presente Accordo;
- che interromperà l'utilizzo e la diffusione dei Dati/opera e quanto in suo possesso di proprietà del Fornitore a seguito dell'esercizio del diritto di revoca ai sensi dell'art. 6;

- che non recherà pregiudizio al Fornitore utilizzando i Dati/opera temporaneamente trasferiti in maniera inappropriata e/o per scopi differenti da quelli stabiliti dal presente Accordo, inclusi quelli commerciali, senza la previa autorizzazione scritta da parte del Fornitore.

Art. 4 Pubblicazioni

Il Fornitore esaminerà preventivamente ogni proposta di disseminazione/divulgazione del Destinatario compresa all'interno dello scopo specificato nell'art. 3 del presente Accordo, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: sottomissione della pubblicazione, proposta di pubblicazione, pubblicazione, presentazione, diffusione, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni ivi contenute nonché il rispetto delle norme in materia di tutela del diritto d'autore per scongiurare ogni rischio violazione che possa arrecare un danno al Fornitore e ai suoi diritti di privativa.

Art. 5 Proprietà intellettuale e industriale

La sottoscrizione del presente Accordo non determina nessun trasferimento in capo al Destinatario della proprietà dei Dati/opera ad oggetto. Tutti i diritti relativi alle proprietà intellettuali ed industriali sono e rimangono di titolarità del Fornitore.

Il Destinatario deve, inoltre, sempre accreditare il Fornitore in caso di disseminazione/divulgazione a qualsiasi titolo.

Il Destinatario non è autorizzato a modificare o estrapolare l'intera opera o parti di essa al fine di utilizzarla per scopi diversi da quelli autorizzati dal presente Accordo, previa richiesta scritta.

Art. 6 Revoca dell'autorizzazione

Il Fornitore è titolare dei Dati/opera e come tale detiene la proprietà degli stessi.

- Il Fornitore può chiedere in qualsiasi momento la restituzione e/o la cancellazione dei Dati/opera se:
- il Destinatario viola una o più delle prescrizioni contenute nel presente Accordo;
- il Destinatario pubblica e/o divulga la pubblicazione scientifica senza aver sottoposto la stessa alle dovute verifiche previste all'art. 4 del presente Accordo e autorizzazioni;
- il Destinatario dissemina e divulga l'opera del Fornitore senza i dovuti accreditamenti;

- il Destinatario viola le disposizioni in materia di diritto d'autore nazionali ed europee.

Fatta salva l'ipotesi di dati oggetto di pubblicazione che rimarranno consultabili a Eurac research per la replicabilità dei calcoli effettuati all'interno dello scopo specificato nell'art. 3 del presente Accordo.

Art. 7 Obbligo di rapporto in merito ai risultati

Al Fornitore ha la facoltà di richiedere un resoconto scritto da parte del Destinatario in merito allo svolgimento del progetto di ricerca e alle modalità di utilizzo dei Dati/opera. Nel caso di richiesta, tale resoconto verrà sottoposto a regime di segretezza per garantire la confidenzialità delle informazioni di proprietà del Destinatario in relazione al progetto di ricerca.

Art. 8 Limitazione della responsabilità

Il Destinatario manleva il Fornitore da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso illegittimo e/o non disciplinato dei Dati/opera che il medesimo possa mettere in atto al di fuori delle disposizioni del presente Accordo. Inoltre il fornitore dichiara che i dati non sono validati e che pertanto la qualità dei dati scaricati non è garantita.

Art. 9 Protezione dei dati personali

Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del regolamento sulla protezione dei dati personali (UE) 679/2016 (GDPR) e delle norme nazionali sulla protezione dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto.

Art. 10 Foro competente

Qualsiasi controversia in violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione e utilizzo dei Dati/opera sarà risolta nelle sezioni specializzate in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Milano.

Datennutzungsvereinbarung

zwischen

EURAC Research, mit Sitz in Drususallee 1, 39100 Bozen (Italien) (im Folgenden "Provider")
vertreten durch Dr. Stephan Ortner

und

der Registrierter Benutzer (im Folgenden "Empfänger ")

Eurac Research und der Registrierter Benutzer werden jeweils als "Partei" oder gemeinsam als
"Parteien" bezeichnet.

Definitionen

Datenübermittlungsvereinbarung: eine Vereinbarung, durch die der Provider oder Eigentümer
des Werks, dieses dem Empfänger überträgt und denselben autorisiert, die Daten für eine
bestimmte Zeit und zu wissenschaftlichen Zwecken nur unter bestimmten Bedingungen und
Bestimmungen dieser Vereinbarung zu verwenden;

Provider: verstanden als die Partei, die Daten, Werke, Dokumente, deren Eigentümer, Autor und
Urheber sie ist, nur für die in Art. 1 angegebenen Zwecke zur Verfügung stellt.

Empfänger: jene Partei, die die Daten / Werke erhält, deren Verwendung nur für
wissenschaftliche Zwecke gestattet ist, die in den Artikeln 1 und 3 dieser Vereinbarung definiert
sind;

Daten: alle Informationen, Werke, Dokumente und Daten, unabhängig davon, ob sie gemäß
Artikel 12 der "Verordnung zur Verwaltung und Verbesserung des geistigen und gewerblichen
Eigentums" vertraulich behandelt werden oder nicht, und die das Ergebnis der geistigen und
wirtschaftlichen Anstrengungen des Providers resultieren und vorübergehend nur zu
wissenschaftlichen Zwecken übertragen werden;

Nutzungsbedingungen: Bedingungen und erschöpfende und einvernehmlich vereinbarte
Bestimmungen, denen der Empfänger hinsichtlich der vorübergehenden Nutzung der Daten
unterliegt;

Rechte am geistigen Eigentum: zu verstehen als Anerkennung einer Reihe von Rechten zum
Schutz der geistigen Tätigkeit moralischer und vermögensrechtlicher Natur, die vom Provider als
ursprünglicher Urheber des Werks gemäß der oben genannten Verordnung am 15. September
2017 anerkannt wurden;

Art.1 Nutzungsbedingungen

DIE DEFINITIONEN SIND EIN INTEGRIERENDER BESTANDTEIL DER DATENÜBERMITTLUNGSVEREINBARUNG UND MÜSSEN ALS SOLCHE NOTWENDIGERWEISE WIE OBEN BESCHRIEBEN, INTERPRETIERT WERDEN.

DAS WERK, WIE OBEN DEFINIERT, WIRD AUF DER GRUNDLAGE DER BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. DAS WERK WIRD DURCH DAS URHEBERRECHT, ANDERE DURCH DAS URHEBERRECHT ÜBERTRAGENE RECHTE (VERWANDTE SCHUTZRECHTE, RECHTE AUF DATENBANKEN USW.) UND / ODER ANDERE ANWENDBARE GESETZE GESCHÜTZT WERDEN. JEDLICHE NUTZUNG DES WERKES, DIE GEMÄß DIESER VEREINBARUNG UND / ODER ANDEREN ANWENDBAREN GESETZEN NICHT ZULÄSSIG IST, IST VERBOTEN.

DER PROVIDER GEWÄHRT DEM EMPFÄNGER DIE UNTEN AUFGEFÜHRTEN RECHTE, WENN DER EMPFÄNGER DIE IN DIESER VEREINBARUNG dargelegten GESCHÄFTSBEDINGUNGEN AKZEPTIERT UND EINHALTET.

Die Nutzungsbedingungen sehen folgende zwingende Bestimmungen vor:

- Der Empfänger ist berechtigt, den Inhalt der Daten / Werke für die in Artikel 3 genannten Zwecke zu ändern.
- Die Verbreitung, Kommunikation an die Öffentlichkeit, die öffentliche Vorstellung, die Darstellung dieses Materials in jeglicher Form und in jedem Format ist durch die Lizenzen oder Urheberrechte in Bezug auf das Werk nur für die in Artikel 3 dieser Vereinbarung festgelegten Zwecke gestattet.
- Der Empfänger ist verpflichtet, in den Darstellungen und in jeder Form der Verbreitung/Veröffentlichung den Provider als Urheber des Werkes, welches Gegenstand der laut Art. 3 dieser Vereinbarung übertragenen Daten / Werke ist, zu akkreditieren;
- Der Provider kann die Genehmigung zur Verwendung der Daten / Werke widerrufen, wenn die Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht eingehalten werden.
- Die Verwendung von Daten ist auf die in Art. 3 angegebenen Zwecke beschränkt.
- Das Verbot der Weitergabe und / oder des Verkaufs von Daten / Werken an Dritte, die einer Genehmigung für andere als die in Art. 3 festgelegten Zwecke unterliegen, umfasst, ohne Einschränkung, die Nutzung zu kommerziellen Zwecke;
- Der Empfänger sollte den Provider, falls erforderlich, über Probleme informieren, die sich aus der Integrität der Daten / Werke ergeben.

- Der Zugriff auf die Datenbank wird nur ab dem letzten Datum der Unterzeichnung dieser Vereinbarung bis zum Ablauf der Gültigkeit der in Art. 3 festgelegten Zugriffsdaten oder bis zum offiziellen Widerruf dieser Genehmigung durch den Provider garantiert.

Art. 2 Vertragsgegenstand

Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung erklärt der Provider, dass die Genehmigung und Verwendung der in dieser Vereinbarung vorgesehenen Daten / Werke den aktuellen italienischen und europäischen Urheberrechtsgesetzen entsprechen.

Der Provider stellt die entsprechenden Zugriffsdaten für die Datenbank der LTER IT25 Matsch / Mazia- Site bereit, auf die auf der folgenden Website zugegriffen werden kann:
<https://browser.lter.eurac.edu/#> oder über R / Python- Anfragen an den folgenden Host = "ts.eurac.net".

Darüber hinaus erklärt der Provider, dass die Ursprünge des geistigen Werkes oder / und für die sie formuliert wurden, nicht im Widerspruch zu vorherigen Rechten oder Rechten Dritter stehen. Diese Daten sind das ausschließliche Eigentum des Providers und aus diesem Grund beansprucht er jedes Recht zur Nutzung, Vervielfältigung und Änderung desselben, wobei er den Empfänger zu einem sorgfältigen Verhalten nach Treu und Glauben bei der Nutzung der Daten / Werke, die Gegenstand dieser Vereinbarung sind, verpflichtet.

Art. 3 Der Empfänger

Der Empfänger akzeptiert und erklärt:

- die Nutzungsbedingungen der Daten / Werke, die in diesem Abkommen festgelegt werden, zu respektieren;
- dass jegliche Mitteilung bezüglich der oben genannten Vereinbarung an folgende E-Mail-Adresse gesendet werden muss: alpine.environment@eurac.edu.
- dass die Verwendung der oben genannten Daten immer in folgender Form erwähnt werden muss: "Wir danken Eurac Research, dem langfristigen sozioökologischen Forschungsstandort LT (S) ER IT25 - Matsch / Mazia - Italien, für die Bereitstellung der Daten. DEIMS.iD: <https://deims.org/11696de6-0ab9-4c94-a06b-7ce40f56c964>"
- die Rückgabe und folglich die Löschung der Daten / Werke und aller in seinem Besitz befindlichen Daten des Providers von jedem Gerät und Archiv im Falle eines Widerrufs gemäß Art. 6 oder am Ende der Laufzeit dieser Vereinbarung zu gewährleisten;

- dass die Nutzung und Verbreitung der Daten / Werke und aller in seinem Besitz befindlichen Daten des Providers nach Ausübung des Widerrufsrechts nach Art. 6 eingestellt wird;
- dem Provider keinen Schaden zuzufügen, indem er die vorübergehend übertragenen Daten / Werke ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Providers auf unangemessene Weise und / oder für andere als die in dieser Vereinbarung festgelegten Zwecke, einschließlich kommerzieller Zwecke, verwendet.

Art. 4 Veröffentlichungen

Der Provider prüft im Voraus jeden Vorschlag zur Verbreitung / Veröffentlichung des Empfängers, im Rahmen der in Art. 1 dieser Vereinbarung angegebenen Zwecke, zum Beispiel, aber nicht beschränkt auf: Einreichung der Veröffentlichung, Vorschlag zur Veröffentlichung, Veröffentlichung, Präsentation, Verbreitung, um die Einhaltung der darin enthaltenen Bestimmungen sowie die Einhaltung der Vorschriften zum Schutz des Urheberrechts zu überprüfen, um jegliches Risiko einer Verletzung zu vermeiden, die dem Provider und seinen Patentrechten Schaden zufügen könnte.

Art. 5 Geistiges und gewerbliches Eigentum

Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung hat keine Übertragung des Eigentums an den betreffenden Daten / Werken auf den Empfänger zur Folge. Alle Rechte in Bezug auf das geistige und gewerbliche Eigentum sind und bleiben Eigentum des Providers.

Der Empfänger muss auch im Falle einer Verbreitung / Veröffentlichung aus irgendeinem Grund immer den Provider angeben.

Der Empfänger kann auf schriftliche Anfrage nicht gestattet werden, das gesamte Werk oder Teile davon zu verändern oder zu extrapolieren, um es für andere als die durch diese Vereinbarung autorisierten Zwecke zu verwenden.

Art. 6 Widerruf der Genehmigung

Der Provider ist der Eigentümer der Daten / Werke und besitzt als solcher deren Eigentum.

Der Provider kann jederzeit die Rückgabe und / oder Löschung der Daten / Werke verlangen, wenn:

- Der Empfänger gegen eine oder mehrere der in dieser Vereinbarung enthaltenen Bestimmungen verstößt.

- Der Empfänger die wissenschaftliche Veröffentlichung veröffentlicht und / oder verbreitet, ohne sie den in Art. 4 dieser Vereinbarung vorgesehenen Überprüfungen und Genehmigungen unterzogen zu haben;
- Der Empfänger verbreitet und gibt die Werke des Providers ohne die erforderlichen Akkreditierungen weiter.
- Der Empfänger verstößt gegen die nationalen und europäischen Urheberrechtsbestimmungen.

Unbeschadet dessen, dass die zu veröffentlichenden Daten, für Eurac Research für die Reproduzierbarkeit der Berechnungen, die innerhalb des in Art. 3 dieser Vereinbarung spezifizierten Zweckes verfügbar bleiben.

Art. 7 Verpflichtung zur Berichterstattung über die Ergebnisse

Der Provider hat das Recht, vom Empfänger einen schriftlichen Bericht über die Durchführung des Forschungsprojekts und die Verwendungsmethoden der Daten / Werke anzufordern. Im Falle einer Anfrage unterliegt dieser Bericht der Vertraulichkeit, um die Vertraulichkeit der Informationen des Empfängers über das Forschungsprojekt zu gewährleisten.

Art. 8 Haftungsbeschränkung

Der Empfänger entbindet den Provider von jeglicher Haftung, die sich aus der unrechtmäßigen und / oder unregelmäßigen Nutzung der Daten / Werke ergibt, die dieser möglicherweise außerhalb der Bestimmungen dieser Vereinbarung bewirkt. Darüber hinaus erklärt der Provider, dass die Daten nicht validiert sind und daher die Qualität der heruntergeladenen Daten nicht garantiert wird.

Art. 9 Datenschutz

Alle personenbezogenen Daten werden unter Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (EU) 679/2016 (DSGVO) und den nationalen Datenschutzbestimmungen zur Durchführung gegenständlichen Vertrages verarbeitet.

Art. 10 Gerichtsstand

Sämtliche Streitigkeiten, die Verstöße gegen die Bestimmungen über die Ermächtigung und Verwendung der Daten / Werke betreffen, werden in den am Mailänder Gerichtshof eingerichteten Fachabteilungen in Unternehmensangelegenheiten beigelegt.